
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА

№4

1977

С.И. Хмельник

Многокритериальная задача о назначениях

Рассматриваются две задачи, решения которых оптимизируют одновременно два критерия. Указываются методы их решения.

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ

С. И. ХМЕЛЬНИК

(Москва)

Введение. В многокритериальной задаче удается, как правило, расположить частные критерии в порядке их важности и сформулировать таким образом лексикографическую задачу оптимизации [1]. Среди подобных задач выделяются те, алгоритмы решения которых оптимизируют одновременно несколько частных критериев. Ниже рассматриваются две такие задачи, а для сокращения их формулировки используется запись вида:

$$\begin{aligned} & \text{найти } \min f_2(x) \text{ приоритета 2,} \\ & \quad \max f_1(x) \text{ приоритета 1} \\ & \text{при ограничениях } f_0(x) \geq 0. \end{aligned}$$

Эта запись означает, что критерий $f_1(x)$ является более важным, чем критерий $f_2(x)$, т. е. минимизация последнего критерия производится при тех значениях x , которые доставляют равные максимумы первому критерию.

1. Модифицированная задача о назначениях. Прототип этой задачи описан, например, в [2]. Задача состоит в следующем. Даны два множества действительных чисел

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n\}, \quad B = \{b_1, b_2, \dots, b_j, \dots, b_m\}.$$

Требуется найти такое множество пар $D = \{(a_i, b_j)\}$ чисел $a_i \in A$ и $b_j \in B$, при котором максимизируется количество пар, где соблюдается условие $a_i \geq b_j$, для этих пар прежде всего минимизируется величина $\sum (a_i - b_j)$, а затем — величина $\sum (a_i - b_j)^2$.

Такая задача может, например, встретиться в следующей ситуации. Имеется n контейнеров объемом a_i ($i = \overline{1, n}$) и m предметов объемом b_j ($j = \overline{1, m}$). Необходимо разложить предметы по контейнерам так, чтобы (в порядке важности) 1) в каждом контейнере было не более одного предмета; 2) максимизировалось число предметов, находящихся в контейнерах; 3) максимизировался суммарный объем загруженных предметов, т. е. минимизировался суммарный объем пустой части всех загруженных контейнеров; 4) большие предметы загружались в большие контейнеры (даже если они могут разместиться в меньших контейнерах).

Сформулируем задачу более строго. Пусть

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если пара } (a_i, b_j) \text{ включена в множество } D, \\ 0 & \text{в противном случае } (i = \overline{1, n}; j = \overline{1, m}). \end{cases}$$

Очевидно,

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \leq 1 \quad (j = \overline{1, m}); \quad \sum_{j=1}^m x_{ij} \leq 1 \quad (i = \overline{1, n}). \quad (1.1)$$

Наша задача имеет вид: найти

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij} (a_i - b_j)^2 \quad \text{приоритета 3,} \quad (1.2)$$

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij} (a_i - b_j) \quad \text{приоритета 2,} \quad (1.3)$$

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij} \quad \text{приоритета 1} \quad (1.4)$$

при ограничениях (1.1) и

$$x_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{при } a_i < b_j, \\ (0 \text{ или } 1) & \text{при } a_i \geq b_j. \end{cases} \quad (1.5)$$

Рассмотрим далее такой вариант этой задачи, в котором условие (1.3) заменено условием

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij}(a_i - b_j) \quad \text{приоритета 2.} \quad (1.6)$$

Алгоритм 1 решения задачи (1.1) - (1.5).

1. $D := \emptyset$.
2. $r := \min(a_i \in A)$; при отсутствии r множество D выдается в качестве результата.
3. $S := \max b_j$, где $b_j \in B$ и $b_j \leq r$; при отсутствии S число r исключается из множества A и выполняется переход к п. 2.
4. $D := D \cup (r, S)$.
5. Число r исключается из множества A .
6. Число S исключается из множества B .
7. Выполняется переход к п. 2.

Алгоритм 2 решения задачи (1.1), (1.2), (1.4) - (1.6). Этап 1 - формирование множеств A_0 и B_0 , удовлетворяющих условиям (1.4) и (1.6).

1. $A_0 := B_0 := \emptyset$.
 2. $r := \max(a_i \in A)$; при отсутствии r множества A_0 и B_0 выдаются в качестве результата данного этапа.
 3. $S := \max b_j$, где $b_j \in B$ и $b_j \leq r$; при отсутствии r множества A_0 и B_0 выдаются.
 4. Число r исключается из множества A и включается в множество A_0 .
 5. Число S исключается из множества B и включается в множество B_0 .
 6. Выполняется переход к п. 2.
- Этап 2 - решение исходной задачи на множествах A_0 и B_0 , удовлетворяющих условию $|A_0| = |B_0|$.

1. $D := \emptyset$.
2. $r := \min(a_i \in A_0)$; при отсутствии числа r множество D выдается.
3. $S := \max b_j$, где $b_j \in B_0$ и $b_j \leq r$; при отсутствии числа S множество D выдается.
4. $D := D \cup (r, S)$.
5. Числа r и S исключаются из множеств A_0 и B_0 соответственно.
6. Выполняется переход к п. 2.

Фигура иллюстрирует приведенные выше алгоритмы: стрелки связывают элементы a_i и b_j в пару (a_i, b_j) , причем фрагмент $A1$ соответствует алгоритму 1, а фрагмент $A2$ — этапу 2 алгоритма 2. Нетрудно, например, заметить, что максимум (1.4) и минимум (1.3) может быть достигнут при многих сочетаниях чисел a_i и b_j , но только максимизация (1.2) приводит к единственному результату. Например, замена a_6 на a_7 не изменяет величины (1.4), а замена связей (a_6, b_1) на (a_6, b_6) и (a_5, b_6) на (a_5, b_1) не изменяет величины (1.3).

2. Программная реализация. При больших значениях n и m поиск чисел r и S в алгоритмах 1 и 2 превращается в весьма трудоемкую (по времени выполнения) задачу. Для ее решения предлагается следующая процедура.

Представим множества чисел A и B в виде геометрических кодов ГКА и ГKB соответственно [3, 4]. Тогда наша задача превратится в следующую: найти в ГKB число, ближайшее к наименьшему (или наибольшему) числу в ГКА и меньшее этого числа. Поиск экстремального числа и поиск числа, ближайшего и меньшего по отношению к данному, описан в применении к отдельному ГК [4]. В нашем случае необходимо совместить оба этих поиска. Имея в виду указанные алгоритмы поиска в ГК, нетрудно представить такой алгоритм совмещенного поиска в двух геометрических кодах одновременно. Время этого поиска пропорционально разрядности исходных чисел (но не их количеству), что существенно ускоряет выполнение алгоритмов 1 и 2 при больших n и m .

Поступило 17 III 1975

ЛИТЕРАТУРА

1. Подиновский В. В., Гаврилов В. М. Оптимизация по последовательно применяемым критериям. «Советское радио», 1975.
2. Корбут А. А., Финкельштейн Ю. Ю. Дискретное программирование. «Наука», 1969.
3. Хмельник С. И. Кодирование плоских фигур. Автоматика и вычислит. техника, 1970, № 6.
4. Хмельник С. И. Быстродействующие поисковые процедуры. III Междунар. симпоз. по теории информации. Тез. докл., ч. II. Изд. АН СССР и АН ЭССР (ротапринт), 1973.